

Występowanie *Abax schueppeli rendschmidtii* (GERMAR, 1839) (Coleoptera, Carabidae, Pterostichinii) w Polsce południowo-wschodniej

Occurrence of *Abax schueppeli rendschmidtii* (GERMAR, 1839)
(Coleoptera, Carabidae, Pterostichinii) in Southeastern Poland

Mieczysław KOSIBOWICZ, Marcin JACHYM, Magdalena RANOCHA, Sławomir AMBROŻY,
Monika TOMCZYK-KIDA, Mariusz KAPSA

Zakład Lasów Górskich, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Fredry 39, 30-605 Kraków,
e-mail: M.Kosibowicz@ibles.waw.pl

ABSTRACT: The paper provides new information on the distribution of *Abax schueppeli rendschmidtii* (GERMAR, 1839) (Coleoptera, Carabidae, Pterostichinii) in Southeastern Poland. The research was conducted in 18 forest inspectorates in 2016–2017 using ground traps placed in a lattice grid of 2-km side length. During the two-year study, 2074 beetles were caught in 10 forest inspectorates and Magurski National Park.

KEY WORDS: *Abax schueppeli rendschmidtii*, Carabidae, Pterostichinii, Krosno Forest Inspectorates, south-eastern Poland.

Wstęp

Abax (Abacopercus) schueppeli PALLIARDI, 1825 rozmieszczony jest w siedmiu krajach wschodniej Europy, gdzie wyróżnia się jego na cztery podgatunki: *A. schueppeli schueppeli* PALLIARDI, 1825 stwierdzany na Węgrzech, Ukrainie, w Rumunii i Jugosławii, następnie *A. schueppeli biharicus* MARAN, 1955 oraz *A. schueppeli detonaticus* MARAN, 1955 występujące jedynie w Rumuni. Ostatni podgatunek, *Abax schueppeli rendschmidtii* (GERMAR, 1839), występujący w na terenie Polski, Słowacji, Czech i Węgier, zamieszkuje północną i zachodnią część łuku karpackiego wraz z obszarami podgóorskimi (LÖBL i SMETANA 2003). W Polsce znany jest z nielicznych stanowisk, a jego wymagania siedliskowe są niezbyt dobrze zbadane (BURAKOWSKI i in. 1974). Gatunek związany jest z niższymi położeniami góorskimi, głównie z regłem dolnym (PAWŁOWSKI i in. 2000). Dane historyczne sprzed ponad 100 lat wskazują na jego występowanie w Tatrach, do dzisiaj jednak nie potwierdzono jego występowania na tych terenach. W ramach oceny stanu różnorodności biologicznej prowadzonej na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Krośnie obejmującej m.in. biegaczowate (Carabidae) przeprowadzono dokładniejsze badania czego efektem jest niniejsza praca, która poszerza wiedzę na temat

rozmieszczenia i preferowanych warunków siedliskowych gatunku na terenie południowo wschodniej Polski.

Metodyka i teren badań

W latach 2016–2017 na terenie 18 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Krośnie oraz Magurskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego prowadzono monitoring chrząszczy z rodziny biegaczowatych. Badania przeprowadzono na 1555 powierzchniach wyznaczonych w węzłach siatki o boku 2 km. Odłowów chrząszczy dokonano przy użyciu pułapek ziemnych wykonanych z plastikowych pojemników o średnicy górnej 14 cm, przykrytych daszkami i wypełnionych w 1/3 płynem konserwującym, będącym 50% roztworem wodnym glikolu etylenowego. Wczesną wiosną w każdym punkcie siatki instalowano jedną pułapkę ziemną. W 2016 roku monitoring prowadzono na terenie następujących nadleśnictw: Brzozów, Jarosław, Kołaczyce, Oleszyce, Sieniawa, Dynów, Dukla, Bircza, Kańczuga, Krasieczyn oraz w Roztoczańskim i Magurskim Parku Narodowym, gdzie wystawiono w sumie 670 pułapek. W roku następnym badania wykonano w nadleśnictwach: Mielec, Kolbuszowa, Narol, Lubaczów, Rymanów, Głogów oraz Ustrzyki Dolne i Lesko, gdzie wystawiono 885 pułapek. Kontrole pułapek prowadzili pra-

cownicy lasów państwowych w okresie od końca maja do końca września. W pierwszym roku badań dokonano trzech kontroli w miesiącach VI, VII i VIII, natomiast w drugim roku czterech w miesiącach V, VI, VII i VIII. Zebrany materiał przekazano do Zakładu Lasów Górskich IBL w Krakowie, gdzie został oznaczony i w przypadku rzadszych gatunków spreparowany, sfotografowany i zabezpieczony jako materiał dowodowy wchodzący w skład zbiorów entomologicznych zakładu.

Przeprowadzone badania były finansowane przez Dyрекcję Generalną Lasów Państwowych w ramach projektu BLP-436 „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”.

Wyniki

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie *Abax schueppelii rendschmidtii* w 10 nadleśnictwach: Lesko, Ustrzyki Dolne, Rymanów, Dynów, Bircza, Krasiczyn, Dukła i Kańczuga oraz w Magurskim Parku Narodowym. W pozostałych 9 nadleśnictwach, jak i w Roztoczańskim Parku Narodowym, gatunku nie stwierdzono. Najliczniej odławiano go w Nadleśnictwie Bircza, gdzie na 81 stanowiskach wykazano 517 chrząszczy oraz w Nadleśnictwie Lesko, gdzie na 92 stanowiskach wykazano 400 osobników. Licznie wystąpił także na terenie nadleśnictw Ustrzyki Dolne, Brzozów i Krasiczyn. W pozostałych nadleśnictwach nie był tak licznie odławiany. W Magurskim Parku Narodowym stwierdzono go na ośmiu stanowiskach w liczbie 35 osobników. Łącznie w okresie trwania monitoringu odłowiono 2074 osobniki *A. s. rendschmidtii* do 280 pułapek (Tab. I). Gatunek stwierdzono w zakresie wysokości 234–709 m n.p.m. Najczęstsze miejsca odłowu *A. s. rendschmidtii* to lasy rosnące na wysokości ponad 300 m n.p.m. (301–400 m n.p.m. – 729 exx., 401–500 m n.p.m. – 752 exx., 501–600 m n.p.m. – 465 exx.).

Preferowanymi zespołami roślinnymi, czyli takimi, gdzie gatunek odławiano najczęściej były: *Dentario glandulosae-Fagetum* (933 exx.) oraz *Tilio-Carpinetum* (460 exx.). Mniej licznie *A. s. rendschmidtii* odławiany był w zbiorowisku *Abies alba-Oxalis acetosella* oraz w zespołach *Alnetum incanae*, *Lunario-Aceretum pseudoplatanii Luzulo luzuloidis-Fagetum* (75 exx.). W wymienionych zespołach, występujących na trwałych gruntach leśnych, odłowiono 71% wszystkich osobników (1468 exx.), natomiast w zespołach zalesień na gruntach porolnych, gdzie przeważnie dominującym gatunkiem była sosna lub w lasach wielogatunkowych pochodzących

Tab. I. Wykaz pułapek z odłowem *Abax schueppelii rendschmidtii* (GERMAR, 1839) na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w latach 2016–2017.

Tab. I. List of traps with *Abax schueppelii rendschmidtii* (GERMAR, 1839) in the area of the Krosno Forest Inspectorate in 2016–2017.

Nadleśnictwo Forest District	Liczba pułapek ziemnych Quantity of ground traps	Liczba pułapek ziemnych z odłowem <i>A. schueppelii rendschmidtii</i> Quantity of ground traps with <i>A. schueppelii rendschmidtii</i>	Liczba odłowionych okazów <i>A. schueppelii rendschmidtii</i> Quantity of <i>A. schueppelii rendschmidtii</i>
Bircza	140	81	517
Lesko	92	37	400
Ustrzyki Dolne	116	41	373
Krasiczyn	78	36	214
Brzozów	75	23	193
Dukła	79	17	84
Dynów	50	16	92
Rymanów	108	11	84
Kańczuga	67	7	55
Kończyce	52	3	27
Magurski P.N.	94	8	35
Suma / Total	951	280	2074

z sukcesji naturalnej, odłowiono zaledwie 29% osobników (606 exx.) (Tab. II). Chrząszcz zatem preferuje starsze lasy bukowe oraz bukowo-jodłowe na siedliskach lasu górskiego i wyżynnego w wariantcie świeżym. Potencjalne miejsca bytowania gatunku obrazuje rycina 1.

A. s. rendschmidtii stwierdzano w odłowach od czerwca do września. Najliczniej w kontrolach wiosennych co wskazuje, że jest to gatunek o aktywności wiosennej, jak wcześniej to opisywano (LARSSON 1939). Prawdopodobnie jego nocna aktywność i skryty tryb życia w środowisku saproksylicznym były przyczyną tak nielicznych do tej pory obserwacji terenowych, choć jest to chrząszcz należący do dużych zoofagów dochodzących prawie do 3 cm długości. Najbardziej na północ wysunięte stanowiska występowania znajdowały się w Nadleśnictwie Kańczuga oraz w Dynowie i Krasiczynie. Główna koncentracja stanowisk tworzy zwarty, rozszerzający się na wschodzie klin, obejmujący od zachodu Nadleśnictwo Dukła i dalej na wschód Nadleśnictwo Rymanów, Lesko, Bircza aż do Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, gdzie występuje gęsta sieć stwierdzonych stanowisk. Załączona mapa obrazuje jego rozprzestrzenienie na terenie nadleśnictw (ryc. 2).

Tab. II. Wykaz stanowisk *Abax schueppeli rendschmidtii* (GERMAR, 1839) na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w latach 2016–2017.

Tab. II. List of *Abax schueppeli rendschmidtii* (GERMAR, 1839) localities in the area of the Krosno Forest Inspectorate in 2016–2017.

Kod UTM UTM code	Wydziałenie leśne Forest subcompartment	Wysokość m. n.p.m. Elevation m a.s.l.	Liczba okazów exx Specimens exx	Zespół lub zbiornisko roślinne, pochodzenie Lasu Phytocenosis	Współrzędne geograficzne, układ dziesiętny Geographic coordinates, decimal degrees
1	2	3	4	5	6
Nadleśnictwo Bircza (Bircza Forest District)					
EA90	281i	437	1	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>Pinus sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.6797498413 E 22.37681109597
	279a	450	1	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.65650276084 E 22.34287476913
	257c	478	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.65350012534 E 22.36987319896
EV99	262a	497	6	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.64325261025 E 22.38106252737
FA00	118a	435	4	Tilio-Carpinetum	N 49.71325166842 E 22.39956242601
	129c	416	9	Tilio-Carpinetum	N 49.70300259265 E 22.41075179713
	177a	344	9	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.67950350458 E 22.46012502266
	184c	357	4	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.66925301835 E 22.471312543
	198a	332	1	Abies alba-Oxalis acetosella	N 49.66350257157 E 22.44200142696
	153c	458	19	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.65748762351 E 22.49603269017
	203a	443	26	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.65175327528 E 22.46668756007
	262c	379	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.65050349126 E 22.39687501469
FA01	5b	306	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.77427190053 E 22.49933515106
	57b	309	4	Abies alba-Oxalis acetosella	N 49.77006198683 E 22.45637400631
	11a	275	1	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.76551785204 E 22.49696911306
	15f	315	8	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>Larix decidua</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.75525013285 E 22.50812257812
	28i	234	2	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.74951878345 E 22.47871773482
	87a	397	18	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.73800259556 E 22.42000137087
FA10	190a	394	23	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.69823501266 E 22.53471483628
	57a	485	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.68193800894 E 22.60012497272
	49b	462	6	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.67892565345 E 22.62722082561
	76a	427	7	Tilio-Carpinetum	N 49.68072343873 E 22.53006665939

1	2	3	4	5	6
FA10	61b	421	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.67468465119 E 22.58423834754
	47Al	348	10	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.66713362701 E 22.65195209769
	198a	344	1	Tilio-Carpinetum	N 49.65715752061 E 22.579558621
	86d	441	8	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.65413020881 E 22.60662893019
	104f	378	7	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.6511027026 E 22.63369930641
	84a	420	5	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.64687599268 E 22.59075000271
	95j	387	9	Tilio-Carpinetum	N 49.643847612 E 22.617814355
FA11	25a	441	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.74350358122 E 22.53287394663
FA19	107b	475	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.64081297009 E 22.64487501206
FA20	1g	398	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.68016577225 E 22.69732432271
	17a	350	5	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.66987597335 E 22.70850006054
	25a	367	3	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.66260670705 E 22.6925821355
	20b	340	4	Tilio-Carpinetum	N 49.65960664266 E 22.71967780811
FV09	208d	387	6	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.64300336867 E 22.46437459605
	160r	437	5	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.63095863823 E 22.4887473605
	213c	474	1	Abies alba-Oxalis acetosella	N 49.62247984816 E 22.48676717076
	82n	466	1	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.61943286347 E 22.51379864461
	268b	531	25	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.62275318755 E 22.4034374973
	234d	542	13	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.60375113299 E 22.41231112554
	215a	431	1	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.58287601362 E 22.51800101633
	223b	476	1	Abies alba-Oxalis acetosella	N 49.5771330944 E 22.48868112654
FV18	244a	505	7	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.54461257192 E 22.53565885169
	204s	571	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.53546801099 E 22.61656296753
	191b	543	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.53242411945 E 22.64353334971
	196a	576	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.52363910687 E 22.6411646824
	211g	584	5	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.51789014458 E 22.61184209661
FV19	203c	518	16	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.6381103658 E 22.58840486884
	98a	461	4	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.63507811419 E 22.61546133127
	112b	456	19	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.63203960477 E 22.64251409651

1	2	3	4	5	6
FV19	211a	407	4	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.63086650711 E 22.57253867434
	117i	418	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.62478813164 E 22.62663213715
	125f	434	7	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.62174888525 E 22.65367900701
	55c	405	3	Tilio-Carpinetum	N 49.62514572662 E 22.54316044983
	175a	494	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.61753888557 E 22.61075806738
	162a	460	6	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.6144926396 E 22.63779506043
	168a	513	6	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.60571903984 E 22.63543693861
	85l	435	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.60914938861 E 22.52498362799
	170d	582	11	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.5954224917 E 22.64658952452
	96d	461	5	Abies alba-Oxalis acetosella	N 49.60039167304 E 22.52265517623
	143p	512	1	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.58512030386 E 22.6577342281
	69f	510	1	Tilio-Carpinetum	N 49.58246035907 E 22.60135233762
	146a	532	3	Tilio-Carpinetum	N 49.57939863628 E 22.6283578332
	105c	490	13	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.57522106425 E 22.58550215245
	141a	534	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.57215858781 E 22.61250163966
	153f	458	1	Tilio-Carpinetum	N 49.56863438312 E 22.63949030008
	122a	513	4	Abies alba-Oxalis acetosella	N 49.56795307876 E 22.56965587121
	107a	525	14	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.56489759433 E 22.59664945715
	172a	520	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.56183587922 E 22.62363933895
	160g	466	4	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.55877999662 E 22.65063332638
124b	514	30	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.5591561157 E 22.56731164936	
FV29	30g	362	6	Tilio-Carpinetum	N 49.63326785862 E 22.71254837702
	35a	377	4	Tilio-Carpinetum	N 49.62596887706 E 22.69662359663
	137a	491	7	Tilio-Carpinetum	N 49.61145264281 E 22.66483619032
	45b	403	1	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.60545253059 E 22.71895740707
	141a	575	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.60267516152 E 22.66247033864
	145b	504	7	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.59962503601 E 22.68950003113
	154a	411	27	Alnetum incanae	N 49.58937143771 E 22.70066202054
	165d	582	18	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.57328064092 E 22.68237360045
	166a	500	3	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.56449901758 E 22.6799999814

1	2	3	4	5	6
Nadleśnictwo Brzozów (Brzozów Forest District)					
EA70	115b	400	11	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.71969822994 E 22.09511707475
	125a	399	7	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.70209633046 E 22.09059505727
	164d	420	14	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.68725327503 E 21,97534015681
EA80	13a	384	13	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.735682013 E 22.19675855914
	21f	285	2	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.72542312655 E 22.20801734257
	53a	394	5	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.68157603794 E 22.19655058515
EV79	55b	334	1	Tilio-Carpinetum	N 49.58642237645 E 22.07474869693
EV89	43a	347	2	Tilio-Carpinetum	N 49.63328138934 E 22.14227969303
	27c	457	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.6187499796 E 22.1939989843
	14a	359	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.61587762266 E 22.22100075832
	33f	309	43	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.60851381856 E 22.20524897568
	40a	319	2	Tilio-Carpinetum	N 49.60115614065 E 22.18949721534
EV98	135j	415	14	Tilio-Carpinetum	N 49.55394134058 E 22.37155548761
	158a	565	11	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.54812564071 E 22.34231070501
	148g	568	29	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.53481589355 E 22.38044988052
	167a	403	12	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.5320030679 E 22.32428256509
EV99	226a	487	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.62575267761 E 22.37643754213
	238l	428	1	Abies alba-Oxalis acetosella	N 49.59800363003 E 22.38300183661
	113a	421	5	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.60268915112 E 22.25924536537
	116b	426	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.59237752495 E 22.2704837772
	139h	473	8	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.56725209402 E 22.33339188808
FV08	146a	435	2	Las z odnowienia sztucznego <i>P. sylvestris</i> (artificial regeneration)	N 49.54362835757 E 22.38274231807
FV09	233b	442	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.6067537322 E 22.38531297689
Nadleśnictwo Dukla (Dukla Forest District)					
EV39	150d	541	22	Lunario-Aceretum pseudoplatani	N 49.57019075311 E 21,54324939844
EV48	95c	527	1	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.4829184537 E 21,68837583623
EV49	168W a	329	5	Tilio-Carpinetum	N 49.61744025147 E 21,61019544942
	20b	398	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.57931332337 E 21,62870144674
	18a	494	1	Tilio-Carpinetum	N 49.57644146073 E 21,65574240903

1	2	3	4	5	6
EV49	15c	393	6	Las z odnowienia sztucznego (artificial regeneration)	N 49.57356332721 E 21.68277994905
	146b	438	20	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.56743758340 E 21.57037276208
	145c	560	2	Lunario-Aceretum pseudoplatani	N 49.56164301664 E 21.56783886669
EV57	47c	389	1	Tilio-Carpinetum	N 49.46993347371 E 21.72675016486
	35c	540	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.46710549408 E 21.75375013634
	7d	484	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.46428123814 E 21.78072661261
	108b	526	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.45247211026 E 21.72250129192
EV58	187a	468	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.55469185019 E 21.77523657159
	34a	408	1	Tilio-Carpinetum	N 49.53544220585 E 21.70116457251
	47f	407	3	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.51645328938 E 21.71037526158
EV59	2b	389	13	Tilio-Carpinetum	N 49.56682490964 E 21.75040632316
EV69	134D d	303	1	Abies alba-Oxalis acetosella	N 49.64732374122 E 21.83993108152
Nadleśnictwo Dynów (Dynów Forest District)					
EA80	234b	315	16	Tilio-Carpinetum	N 49.73270163896 E 22.22385841063
	241b	454	2	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.71369236301 E 22.2328088582
EA81	42b	382	29	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.81482783813 E 22.13349946538
	47a	361	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.80457983794 E 22.14481488476
EA90	219b	347	8	Tilio-Carpinetum	N 49.72972802949 E 22.25096155397
	193g	424	7	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>L. decidua</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.71350111465 E 22.31625129645
	197f	425	2	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.70775072165 E 22.28693746203
	258b	446	5	Tilio-Carpinetum	N 49.68725121813 E 22.30931250787
	186b	443	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.68425165054 E 22.33631249283
	255b	360	1	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.66975127408 E 22.30468727633
EA91	57a	366	4	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.7897358695 E 22.28043886277
	65b	415	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.78241625549 E 22.26462546616
	84b	412	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.7661027229 E 22.3300464425
	96a	406	9	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.75150034002 E 22.29850131831
	213m	316	2	Tilio-Carpinetum	N 49.74724352661 E 22.25557082201
FA01	1c	277	1	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>Picea abies</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.79064378603 E 22.43396830003

1	2	3	4	5	6
Nadleśnictwo Kańczuga (Kańczuga Forest District)					
EA83	41A a	371	11	Tilio-Carpinetum	N 49.98306051136 E 22.2469442702
EA93	44g	331	22	Tilio-Carpinetum	N 49.96257661089 E 22.26953809367
FA02	119c	342	4	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.88973707807 E 22.51639056289
	171c	406	1	Tilio-Carpinetum	N 49.87993985594 E 22.44362647557
	202f	326	8	Tilio-Carpinetum	N 49.86393714155 E 22.42537268287
FA12	126b	313	6	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.87781162809 E 22.54131114169
	101a	351	3	Tilio-Carpinetum	N 49.85125311437 E 22.61800083915
Nadleśnictwo Kołaczyce (Kołaczyce Forest District)					
EA31	67c	355	21	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.78301303943 E 21,49745313463
EA40	145K c	364	5	Tilio-Carpinetum	N 49.67768885179 E 21,63868877416
EA51	81f	451	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.75287516456 E 21,78262328421
Nadleśnictwo Krasieczyn (Krasieczyn Forest District)					
FA10	243A a	335	1	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.72875390464 E 22.58474953613
	147b	363	3	Tilio-Carpinetum	N 49.72575111275 E 22.61187281889
	139a	382	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.72275465341 E 22.63900004331
	232a	444	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.72450239591 E 22.54168787791
	258c	434	4	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.71424238562 E 22.55291985306
	252A d	369	2	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.70823536256 E 22.607154075
	183b	435	19	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.70398326091 E 22.56414763034
	168c	364	1	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.69796826895 E 22.61836637119
	176c	412	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.68344810113 E 22.58657959592
FA11	110a	339	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.81625301709 E 22.60850055688
	93a	258	1	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>L. decidua</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.81325036287 E 22.6356238095
	111c	277	1	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.79575088778 E 22.63087434084
	42l	362	7	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.76500390828 E 22.66443754515
	44t	320	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.75775440404 E 22.64850071297
	45i	283	3	Tilio-Carpinetum	N 49.74900416093 E 22.64612686751
FA12	69c	295	6	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.83950013404 E 22.64274860926
	120f	410	1	Tilio-Carpinetum	N 49.83674936955 E 22.58612361565

1	2	3	4	5	6
FA12	74f	336	8	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.83075009756 E 22.64037381126
	149A g	319	3	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.83100214377 E 22.55662687829
	93b	383	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.82199998255 E 22.63799995337
FA20	98d	352	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.72700416571 E 22.68206200805
	106b	341	26	Tilio-Carpinetum	N 49.71825431304 E 22.67968747041
	123b	371	9	Tilio-Carpinetum	N 49.70800515199 E 22.6908768416
	79b	347	1	Abies alba-Oxalis acetosella	N 49.70500197721 E 22.7180000207
	126c	318	4	Tilio-Carpinetum	N 49.70072880716 E 22.67494928455
	129b	361	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.69195315432 E 22.67258563513
	94a	434	3	Tilio-Carpinetum	N 49.68743913359 E 22.71324815786
FA21	10g	294	22	Tilio-Carpinetum	N 49.7590044084 E E 22.71868748248
	65a	374	12	Tilio-Carpinetum	N 49.74875213077 E 22.729873788
	14f	396	4	Tilio-Carpinetum	N 49.74150412046 E 22.71393884987
	18c	321	10	Tilio-Carpinetum	N 49.73575393953 E 22.68443748383
	68d	322	30	Tilio-Carpinetum	N 49.7327542964 E 22.71156245207
FA22	43b	356	7	Tilio-Carpinetum	N 49.83650378943 E 22.6698757001
	21a	287	4	Tilio-Carpinetum	N 49.82900352277 E 22.73768798064
	50d	272	5	Tilio-Carpinetum	N 49.82475110467 E 22.69462454514
	33a	289	7	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.82025349015 E 22.73531343426
Nadleśnictwo Lesko (Lesko Forest District)					
EV77	224a	562	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4607489844 E 21.9872499835
	213d	622	11	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4372181484 E 22.036779311
EV86	188c	419	10	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.3742683582 E 22.1177362862
EV87	121a	567	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4531934944 E 22.1378083641
	84b	535	2	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.3893397672 E 22.2320633519
	185b	467	25	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.3815788718 E 22.1334211941
EV88	48c	365	25	Tilio-Carpinetum	N 49.5527835958 E 22.1355011051
	41c	346	20	Las z odnowienia sztucznego <i>Fagus sylvatica</i> (artificial regeneration)	N 49.5293070021 E 22.1849990357
	44h	452	3	Tilio-Carpinetum	N 49.5219841427 E 22.1692483938

1	2	3	4	5	6
EV88	35d	366	5	Las z odnowienia sztucznego <i>Fagus sylvatica</i> (artificial regeneration)	N 49.5175453175 E 22.2097497242
	31c	488	11	Tilio-Carpinetum	N 49.4999281311 E 22.2052499809
	135b	509	4	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4722293467 E 22.1287738372
EV97	76d	431	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4628146102 E 22.3755456674
	91f	474	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4555040676 E 22.3598138755
	82b	452	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4455123627 E 22.370998738
	73d	448	4	Tilio-Carpinetum	N 49.4472204849 E 22.2746870671
	132g	504	22	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.4443074811 E 22.3015620965
	99f	402	4	Tilio-Carpinetum	N 49.4384814764 E 22.3553121022
	220a	438	10	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4026663656 E 22.2768760761
	190c	481	5	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.3972741077 E 22.3306257369
	195a	464	10	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.3913910334 E 22.3015010055
EV98	4f	483	61	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.5260033555 E 22.3781583457
	31i	322	75	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.4879407544 E 22.3128943984
	33i	401	4	Tilio-Carpinetum	N 49.4746297439 E 22.3509532386
FV07	78c	402	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4525043104 E 22.3866888831
	85b	399	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4355684622 E 22.3821871139
	167b	371	35	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4256664395 E 22.3933754507
	160b	428	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4158062942 E 22.4045637767
	170c	474	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4087740757 E 22.3888754028
	151c	461	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4059883276 E 22.415748762
	138b	445	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4027740546 E 22.4425867699
	148a	451	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.3959575725 E 22.4269139004
FV08	1a	599	2	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>Picea abies</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.5230033538 E 22.4050961063
	12d	422	7	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>Pinus sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.5156888916 E 22.3893276458
	35b	457	6	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.5126919726 E 22.4162590591
	57c	409	10	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.5038797568 E 22.4139537267
	65c	424	4	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.489251996 E 22.3824379737

1	2	3	4	5	6
Magurski Park Narodowy (Magurski National Park)					
EV28	298a	602	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.53253370014 E 21.38138885038
	160a	577	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.48587735998 E 21.3979852058
EV38	12a	438	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.54512738062 E 21.52331268074
	44a	565	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.51740949454 E 21.53051142311
	148a	415	13	Tilio-Carpinetum	N 49.50947122543 E 21.43140012094
	129a	491	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.50397123304 E 21.48561104467
	82c	377	2	Tilio-Carpinetum	N 49.49984699304 E 21.52626931032
	147c	507	11	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.47900316426 E 21.46572013864
Nadleśnictwo Rymanów (Rymanów Forest District)					
EV67	65b	569	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4193435994 E 21.8664358063
EV68	102g	456	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.5375073841 E 21.8541217221
	55b	399	10	Tilio-Carpinetum	N 49.5277963255 E 21.9487022075
	113a	424	1	Tilio-Carpinetum	N 49.5231819948 E 21.9059452692
	43o	444	18	Tilio-Carpinetum	N 49.517649966 E 21.9599762867
EV77	385b	705	2	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.4284211294 E 22.0345767359
EV78	10r	394	27	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.5484996268 E 22.0094983118
	2d	356	12	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.5455497755 E 22.0365000301
	46f	549	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4899512123 E 21,9668207775
	20h	510	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4768838247 E 22.0051167505
EV79	13g	402	7	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.5614593082 E 21,9711679964
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne (Ustrzyki Dolne Forest District)					
FV06	330a	457	6	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.3588136007 E 22.513967723
FV07	199f	428	3	Luzulo luzuloidis-Fagetum	N 49.4553149118 E 22.4427539264
	190b	474	5	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.452310916 E 22.4696367578
	207bx	442	21	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4296554249 E 22.4359294559
	210g	499	28	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4212308877 E 22.4336760209
	229i	540	27	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.3910641635 E 22.4671547785
	237c	471	7	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.3825746359 E 22.4648894565
	232b	585	18	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.3792736945 E 22.4917116841

1	2	3	4	5	6
FV08	63h	585	4	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.5522298245 E 22.4682365957
	84D b	453	8	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.5479417134 E 22.4254778135
	82c	511	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.533089997 E 22.4770789989
	105A g	572	12	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.5215041133 E 22.4185652995
	102a	621	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.5096888458 E 22.4431868641
	126c	466	13	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.496343363 E 22.4812580165
	248d	451	8	Tilio-Carpinetum	N 49.4875368904 E 22.4789340815
FV09	53i	451	2	Tilio-Carpinetum	N 49.5685635976 E 22.4031084197
	65m	529	1	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.5640659389 E 22.4435750414
	33a	602	20	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.5579896167 E 22.4975280887
FV16	320b	651	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.3673899974 E 22.5162500509
	323b	518	12	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.3554258052 E 22.5407743086
	325d	451	27	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.3485223154 E 22.5250861477
	335a	463	3	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.3278048091 E 22.5472990693
FV17	171b	577	31	Tilio-Carpinetum	N 49.4198176789 E 22.5993866838
	167d	540	18	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>Picea abies</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.4080459737 E 22.6239448249
FV18	18c	576	1	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.5048615473 E 22.5667208204
	33a	559	2	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4724382666 E 22.6135036022
	42b	557	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4636513461 E 22.6111416393
FV26	237l	663	5	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.3479999869 E 22.6772499519
	221d	709	3	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. abies</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.3245001479 E 22.7263107116
FV27	57a	479	1	Tilio-Carpinetum	N 49.453156002 E 22.7054369421
	66a	595	11	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4473586119 E 22.6760861558
	58b	591	3	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4443671113 E 22.7030450588
	71d	658	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4355781404 E 22.7006541159
	80c	518	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.425293369 E 22.711738155
	82c	590	2	Abies alba-Oxalis acetosella	N 49.4150030875 E 22.7228143378
	103a	590	1	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.407752426 E 22.7070118294
	210a	680	24	Las z odnowienia sztucznego na gruncie porolnym <i>P. sylvestris</i> (afforestation / artificial regeneration)	N 49.375752455 E 22.6707854207
	194c	583	3	Sukcesyjny las wielogatunkowy na gruncie porolnym (afforestation / succession)	N 49.372752448 E 22.6976838588

1	2	3	4	5	6
FV28	10d	554	10	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4927671092 E 22.6745013181
	45c	543	16	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4722247605 E 22.69672584
	52c	488	9	Dentario glandulosae-Fagetum	N 49.4649287518 E 22.6808517655

Ryc. 1. Typowe stanowiska występowania gatunku na terenie nadleśnictw RDLP Krosno. (fot. M. JACHYM)

Fig. 1. Typical species occurrence sites in the area of the Krosno Forest Inspectorate.

Ryc. 2. Występowanie *Abax schueppeli rendschmidtii* (GERMAR, 1839) na terenie RDLP w Krośnie w latach 2016-2017.

Fig. 2. Distribution of *Abax schueppeli rendschmidtii* (GERMAR, 1839) in the area of the Krosno Forest Inspectorate in 2016-2017.

Dyskusja

Do tej pory *Abax schueppeli rendschmidtii* poławiany był sporadycznie i znany był z nielicznych doniesień w dużej części już o znaczeniu historycznym (BURAKOWSKI i in. 1974). Rozsiedlenie tego gatunku w Polsce południowo-wschodniej jest słabo poznane. Znane są stanowiska z Beskidu Niskiego z okolic Szymbarku, gdzie w ramach monitoringu środowiska w okresie 8 lat odłowiono do pułapek ziemnych tylko 124 chrząszcze, głównie na siedlisku lasu wyżynnego (HURUK 2007). Wykazywany był z Pogórza Przemyskiego z okolicy wsi Brylińce (SIENKIEWICZ 2007), Pogórza Wielickiego (Łapanów), Beskidu Zachodniego, okolic Żywca, Babiej Góry i Krościenka. Inne publikacje podają jego występowanie z Beskidu Makowskiego z okolic Myślenic (Ukleina) oraz – jak podaje WOJAS (1992) – z Gorców (Zabrzeż). Niedawno odłowiono jeden okaz w miejscowości Pruchnik (teren nadleśnictwa Kańczuga) w ogródku przydomowym w pobliżu lasu (OLBRYCH 2007). W zbiorach autora znajduje się jeden okaz odłowiony 9 VI 1988 w leśnictwie Sękowiec w nadleśnictwie Lutowiska (leg., det. et coll. M. KOSIBOWICZ). Otrzymane wyniki z przeprowadzonych badań pokazują jego szerokie rozprzestrzenienie na terenie RDLP Krosno. Z badań wynika również, że jest to chrząszcz związany z lasami liściastymi, bukowo-jodłowymi, zbliżonymi do naturalnych, w których znajduje optymalne warunki do rozwoju. Wyniki pokazują, że chrząszcz występuje również w sztucznych zalesieniach na gruntach porolnych, w których dominuje sosna pospolita, oraz w lasach wielogatunkowych pochodzących z sukcesji naturalnej. Jest prawdopodobne, że na tych siedliskach jego odłowy do pułapek mogą być efektem migracji lub dyspersji z sąsiednich lasów, bardziej zbliżonych do naturalnych, o optymalnych dla niego warunkach rozwoju. Wyniki stanowią cenny materiał poznawczy, który stanowi istotne uzupełnienie dotychczasowych danych faunistycznych na temat występowania tego mezalpejskiego podgatunku o zasięgu głównie zachodnio-karpackim na terenie południowo-wschodniej Polski. Z naszych kompleksowych badań wynika, że populacja gatunku na tych terenach jest liczna i nie należy on do gatunków szczególnie rzadkich. Stanowiska występowania położone są na obszarze trzech makroregionów (SOLON i in. 2018) i reprezentują: Beskidy Środkowe, Bieszczady Lesiste i Pogórze Środkowobeskidzkie, oraz na obszarze sześciu mezoregionów: Pogórza Dynowskiego, Pogórza Przemyskiego, Beskidu Niskiego, Pogórza Bukowskiego, Gór Sanocko-Turczańskich i Bieszczadów Zachodnich. Prawdopodobnie przeprowadzenie dalszych szczegółowych badań w nadleśnictwach położonych na południu: Komańcza, Cisna, Baligród, Lutowiska, Stuposiany oraz Bieszczadzki Park Narodowy, których nie

obejmował monitoring powinno wykazać także jego liczne występowanie w drzewostanach jodłowo-bukowych zasobnych w obumarłe i rozkładające się drewno. Badane obszary charakteryzuje urozmaicona rzeźba terenu z licznymi jarami i stromymi stokami ograniczająca użytkową dostępność lasu. W takich miejscach od lat ze względów ekonomicznych powstający naturalnie posusz nie jest usuwany co stwarza ostoje i optymalne miejsca rozwoju licznych owadów. Obecnie lasy państwowe użytkują drzewostany uwzględniając tzw. politykę proekologiczną, w której kluczową rolę pełni utrzymanie w ekosystemach leśnych dużej bioróżnorodności gatunkowej. Realizują to między innymi pozostawiając obumarłe drzewa i odpady zrębowe, co sprzyja zachowaniu populacji wielu saproksylofagów, nie tylko na terenach trudno dostępnych. Należy mieć nadzieję, że nowy sposób gospodarowania w lasach pozwoli na utrzymanie, a nawet wzrost liczebności, populacji rzadkich gatunków owadów.

SUMMARY

The paper presents the occurrence of the *Abax schueppeli rendschmidtii* (Coleoptera, Carabidae) in the Podkarpackie forests. Until recently, *A. schueppeli rendschmidtii* had been caught sporadically and recorded in a few reports that are now largely of historical interest. The distribution of this species in Southeastern Poland is poorly known. The study was conducted in 18 forest inspectorates in 2016–2017 using ground traps placed in a lattice grid of 2-km side length. During the two-year study, 2074 beetles were caught in this area. It was shown that this species is not uncommon in these areas, preferring beech and fir stands rich in dead wood. The results demonstrate that this beetle also occurs in artificial afforestation on post-agricultural lands, which are dominated by pines and multi-species forests originating from natural succession. The results obtained from the conducted research indicate its wide spread in the Krosno Forest Inspectorates. Our comprehensive research shows that the population of the species in these areas is large and hence does not belong to rare species. The studied localities are characterized by varied terrain with numerous ravines and steep slopes limiting the usable accessibility of the forest. In such places, out of economic reasons, naturally formed deadwood has not been removed for years, which creates refuges and optimal places for the development of numerous insects. Currently, state forests have been managing stands by taking into account the pro-ecological policy, in which the maintenance of high species biodiversity in forest ecosystems plays a key role. Therefore, they have been delivering on that, among others, by leaving dead trees and logging waste, which contributes to maintaining the population of many saproxylophagous species, not only in hard-to-reach areas. It is to be hoped that the new ways of forest management will allow for maintaining and even increasing the population of rare insects.

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1974: Chrząszcze Coleoptera – Carabidae cz. 2. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 3: 1-430.
- HURUK S., HURUK A., BARŠEVSKIS A., WRÓBEL G., BOCHENEK W. 2007: Carabidae (Coleoptera) wybranych środowisk leśnych w otoczeniu stacji zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego w Szymbarku. Proceedings of ECOpole: 161-172.
- LARSSON G. 1939: Entwicklungstypen und Entwicklungszeiten der dän Carabiden. Entomologische Meddelels, 20: 270-560.
- LÖBL I., SMETANA A. 2003: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1: Archostemata-Myxophaga-Adephaga. Apollo Booksellers. 819 ss.
- OLBRYCH T. 2007: Biegaczowate (Col. Carabidae) wybranych ekotopów południowo wschodniej Polski. Progress in Plant Protection. Postępy w Ochronie Roślin, 47 (4): 193-196.
- PAWŁOWSKI J., PETRYSZAK B., KUBISZ D., SZWAŁKO P. 2000: Chrząszcze (Coleoptera) Bieszczadów Zachodnich. Monografie Bieszczadzkie, 8: 9-143.
- SIENKIEWICZ P. 2007: Nowe dane o wstępowaniu kilku rzadkich biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w południowej Polsce. Wiadomości Entomologiczne., 26 (4): 251-256.
- SOLON J., BORZYSZKOWSKI J., BIDLASIK M., RICHLING A., BADORA K., BALON J., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKI Ł., DOBROWOLSKI R., GRZEGORCZYK I., JODŁOWSKI M., KISTOWSKI M., KOT R., KRAŻ P., LECHNIO J., MACIAS A., MAJCHROWSKA A., MALINOWSKA E., MIGOŃ P., MYGAPIĄTEK U., NITA J., PAPIŃSKA E., RODZIK J., STRZYŻ M., TERPIŁOWSKI S., ZIAJA W. 2018: Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91 (2): 143-170.
- WOJAS T. 1992: Nowe stanowiska *Abax schueppeli rendschmidtii* (Germ.) (Coleoptera, Carabidae) w Beskidach Zachodnich. Wiadomości Entomologiczne, 11: 184.
- WOJAS T. 2008: Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) Gorców. Ochrona Beskidów Zachodnich, 2: 51-101.

Wpłynęło: 7 maja 2019

Zaakceptowano: 21 maja 2020